

السيرة الذاتية CV

الأستاذ بليلى عبد الكريم

1- البيانات الشخصية:

- الاسم واللقب: عبد الكريم بليل.
- تاريخ ومكان الميلاد: 1982/07/17. ولاية معسكر (مدينة الأمير عبد القادر)، الجزائر.
- الجنسية: جزائرية.
- العنوان: حي مؤذن الحبيب؛ أيوب ولاية سعيدة، عمارة أ، رقم 04.
- الهاتف: +213660457545
- البريد الإلكتروني:

• bellil-abdelkarim@univ-eltarf.dz

• bellkar23@yahoo.com

أستاذ محاضر أ (أستاذ دائم).

Université Chadli Bendjedid

2-البيانات الأكاديمية والمهنية:

(أ) مجال التخصص:

- التخصص الرئيس: عقيدة ومقارنة الأديان.
- التخصص الفرعي: فلسفة إسلامية.

(ب) المؤهلات العلمية:

- بكالوريا شعبة علوم الطبيعة والحياة؛ عام 2000م.
- ليسانس في العقيدة ومقارنة الأديان؛ عام 2004. جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الجزائر.
- ماجستير في العقيدة ومقارنة الأديان، عام 2009، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، تخصص فلسفة إسلامية.
- دكتوراه علوم في العقيد ومقارنة الأديان، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، تخصص فلسفة إسلامية، سنة دراسية: 2013.

- شهادة التأهيل الجامعي في العلوم الإسلامية؛ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛
قسنطينة، الجزائر سنة: 2017.

(ت) العضوية في الجهات المهنية:

- الأمين العام للمكتب النقابي لأساتذة جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف، الاتحاد المحلي
لأساتذة التعليم العالي، فرع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين. نقابة الاتحاد العام للعمال
الجزائريين منذ عام 2018.

- الأمين العام للفرع النقابي لأساتذة جامعة الطارف، الإتحادية الوطنية للأساتذة الجامعيين،
الجزائر. منذ عام 2019.

- عضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ولاية عنابة، الجزائر، عام 2014.

- عضو باللجنة العلمية لقسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة
الشاذلي بن جديد؛ ولاية الطارف؛ الجزائر. عام 2015-2019.

- رئيس منتخب للجنة العلمية لقسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية،
جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، ابتداء من: ماي 2019.

- عضو منتخب المجلس العلمي كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد،
الطارف، ابتداء من: ماي 2019.

- عضو بالمجلس التأديبي لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. جامعة الشاذلي بن جديد،
الطارف.

- عضو منتخب باللجنة متساوية الأعضاء، بجامعة الشاذلي بن جديد منذ عام 2018.

- عضو فرقة بحث في العقيدة والتصوف؛ ضمن برنامج (PNR): "أعلام التصوف في
الجزائر"، رئيس فرقة: البروفيسور عبد الوهاب فرحات.

- عضو في مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، ومشارك في ندواته.

- عضو في فرقة بحث في مقارنة الأديان، ضمن مشاريع PRFU، رئيس الفرقة: د. محمد
بودبان. تدوين النص الديني وأثره في عصمة الوحي - دراسة تاريخية تحليلية مقارنة بين التناخ
والكتاب المقدس والقرآن الكريم-. مشروع مقبول. (2018-2222)،

.I06N03UN250420180010:Code

- عضو في فرقة بحث في علم الاجتماع، ضمن مشاريع PRFU، رئيس الفرقة: د. بن تروش عماد. الجامعة ودورها في تحقيق التنمية المجتمعية في الجزائر: الواقع والتحديات، دراسة ميدانية على مستوى بعض الجامعات (شرق، وسط، غرب). (2018-2222)، code: I05L02UN360120180003 .
- عضو دائم في فعاليات المشروع الدولي: رسالة الباحث، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانة (غليزان).

(ث) المهارات اللغوية:

- لغة عربية.
- فرنسية (قراءة).
- إنجليزية مستوى رابع.

3-الخبرات العلمية:

(أ) المناصب والرتب الأكاديمية:

- أستاذ محاضر أ (أستاذ مشارك)؛ بقسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، ولاية الطارف، الجزائر، عام 2014. من شهر جوان 2014 - إلى تاريخه.
- رئيس لجنة المداومات للسنة أولى علم اجتماع (2015-2017).

(ب) المناصب الإدارية:

/

4-الخبرة في التعليم:

(أ) ملخص للمسابقات التي تم تدريسها:

- مدخل للفلسفة: من شهر 10/2014 - 12/2021

- فلسفة العلوم: من شهر 10/2014 - 6/2015.
- مجتمع المعلومات: من شهر 1/2015 - 6/2021.
- مدخل إلى علوم التربية: من شهر 1/2017.
- مدارس ومناهج البحث: من شهر 1/2017 - 2020

(ب) التدريب:

- دبلوم عون إدخال معلومات؛ في الإعلام الآلي (Word. Excel. Windows...)
- دبلوم photo shop.
- شهادة دورة تدريب مراجعين **Publons**

<https://publons.com/dashboard/summary>

5- البحث العلمي:

(أ) اهتمامات البحث:

- 1- العقيدة الإسلامية.
- 2- الفرق الإسلامية.
- 3- علم الكلام.
- 4- التصوف.
- 5- الفلسفة الإسلامية.
- 6- الفلسفة اليونانية.
- 7- فلسفة العلوم.
- 8- الفكر الإسلامي.
- 9- اليهودية.
- 10- النصرانية.
- 11- الاستشراق.
- 12- نظرية المعرفة.

- 13- مجتمع المعرفة.
- 14- مجتمع المعلومات.
- 15- التاريخ الإسلامي.

(ب) البحوث المنشورة/ البيانات التوثيقية والمرجعية:

كتب منشورة:

1. كتاب: " المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم".
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، ط1، 1436-2015.
2. كتاب: " مختصر كتاب المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم".
الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، ط1، 1438-2016.
3. كتاب جماعي: "دوحة القرآن"، تقديم: محمد حسان الطيان، الناشر: دار الألوكة للنشر: الرياض، ط 1، 1434-2013.
4. كتاب: "مدخل إلى الفلسفة". الناشر: مركز الكتاب الأكاديمي: عمان، ط1، 2018.
5. كتاب: " الخلاف والاختلاف في عقائد المسلمين؛ دولعيه وتدابيرها"، مركز الكتاب الأكاديمي: عمان، ط 1، 2018.
6. كتاب: " النقد العقائدي"، مركز الكتاب الأكاديمي: عمان، ط 1، 2018.
7. كتاب جماعي حول: المناهج التربوية وإشكالية القيم الأخلاقية في المجتمع العربي (بين التنكيس والممارسة). جامعة خميس مليانة. دار الأيام: عمان، ط(1)، 2018.
8. كتاب: قواعد نقد العقائد عند ابن تيمية. دار الأصول العلمية: إسطنبول. ط 1، 1439-2019.

9. كتاب: **أسطورة السيف الإسلامي- دراسة مقارنة بين فتوح الإسلام وحروب التنصير** - مركز الكتاب الأكاديمي: عمان، ط 1، 2018.
10. كتاب: **التصوف والحرق الصوفية في الجزائر**. مركز الكتاب الأكاديمي: عمان، ط 1، 2018.
11. كتاب دولي جماعي: **كتاب بلاغة القرآن الكريم؛ دراسة دلالية ومصلحية**. مجموعة باحثين، تنسيق: هشام أرميدي، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانة؛ غليزان، الجزائر. دار ألفا: قسنطينة، 2019.
12. كتاب دولي جماعي: **قضايا إعجاز القرآن اللغوي بين القدماء والمحدثين**. مجموعة باحثين، تنسيق: محمود فتوح، محمد الصالح بوضياف، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانة؛ غليزان، دار ألفا: قسنطينة، 2019.
13. كتاب دولي جماعي: **الإسلام والتأويل: البحث عن الحقيقة وابن العربي**: مجموعة باحثين؛ أعدده للنشر: فكرت كارامان، خليل أيوب، محمد نور يوسف. دار جامعة إينونو للنشر: ملاطيا؛ تركيا، ط 1، 2019.
14. كتاب دولي جماعي: **دراسات في الدلالة وتصيقاتها**: عبد الكريم بليل وآخرون. منشورات ألفا: قسنطينة. ط 1، 2019.
15. كتاب دولي جماعي: **الإسلام والتأويل: الدين والمعرفة والحضارة**: مجموعة باحثين؛ أعدده للنشر: فكرت كارامان، خليل أيوب، محمد نور يوسف. دار جامعة إينونو للنشر: ملاطيا؛ تركيا، ط 1، 2019.
16. كتاب دولي جماعي: **للتعليم الديني المالي أكاديميا واجتماعيا**: مجموعة باحثين؛ أعدده للنشر: فكرت كارامان، خليل أيوب، محمد نور يوسف. دار جامعة إينونو للنشر: ملاطيا؛ تركيا، ط 1، 2020.
17. كتاب دولي جماعي: **مشكلات التعليم الديني والأخلاقي في فترة الطفولة المبكرة (ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ)**
DİN - AHLAK - DEĞERLER EĞİTİMİ VE

(SORUNLARI (e-kitap). مجموعة باحثين، تحرير: محمد بايجيت، محمد أوزكان، أحمد علي شناقجي، عاصم حمدي عبد الغني. منشورات Palet: قونيا تركيا. ط1، ديسمبر 2020.

<http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/ilahiyat-fakultesi-arastirmalari-30>

18. كتاب دولي جماعي: **الإسلام والتأويل: (الدين والإنسان والحياة)**. مجموعة باحثين؛ أعده للنشر: فكرت كارامان، خليل أيوب، محمد نور يوسف. دار جامعة إينونو للنشر: ملاطيا؛ تركيا، ط1، 2020.

19. **QUR'ANIC TERMINOLOGY; A Linguistic and Semantic Analysis**. Translated by Nancy Roberts. The International Institute of Islamic thought. London - Washington.2019.

<https://iiit.org.uk/translations-publications/books/latest-publications>

20. **KUR'ANSKA TERMINOLOGIJA; Lingvisticka i semanticka Analisa**. Preveo: Naslov izvornika. Centar za napredne studije: Sarajevo.The International Institute of Islamic thought. Washington.2019

21. **BİLDİRİLER & ÖZETLER KİTABI: İnsanın, İnançın ve Mekânın İnşası-II: Değerler ve Kavramlar**. Uluslararası ve Disiplinlerarası Ruh Sempozyumu .Çanakkale .Editörler: Osman Murat DENİZ;Şevket YAVUZ. ÇOMÜ yayinlari .2021.

<http://ruhsempozyumu.comu.edu.tr/arsiv/duyurular/sempozyum-bildiriler-ozetler-kitabi-yayimlandi-r12.html>

22. كتاب دولي جماعي: **من قضايا علم الدلالة**: عبد الكريم بليل ومجموعة باحثين. دار ألفا: قسنطينة. ط1، 2020.

<https://www.alphadoc.dz/produit/%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9/>

عضوية الهيئات العلمية:

1- المجلات والكتب المحكمة:

1. عضو مراجع؛ مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، صدر أول أعدادها سنة 1993م عن معهد الحضارة الإسلامية آنذاك، ثم عن كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة، جامعة وهران؛ الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/45>

2. عضو هيئة التحرير (مساعد محرر)؛ مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، مجلة دولية محكمة، تصدر عن كلية الآداب واللغات؛ جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف؛ الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/652>

3. عضو مراجع؛ مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/223>

4. عضو مراجع؛ مجلة التطوير، مجلة دولية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية؛ جامعة مولاي الطاهر؛ سعيدة، الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/143>

5. عضو هيئة التحرير (مساعد محرر)؛ مجلة الدراسات الإسلامية، مجلة دولية محكمة، تصدر عن قسم العلوم الإسلامية بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة بجامعة عمار ثليجي؛ الأغواط، الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/45>

6. عضو مراجع؛ مجلة لوغوس، مجلة دولية سنوية محكمة، مختبر الفينومينولوجيا وتطبيقاتها، جامعة أبو بكر بلقايد؛ تلمسان، الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/388>

7. عضو هيئة التحرير؛ مجلة التميز الفكري؛ كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف؛ الجزائر لغاية نوفمبر 2020.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/695>

8. عضو هيئة التحرير؛ المجلة الجزائرية للعلوم، مجلة دولية محكمة، آداب وعلوم إنسانية، سلسلة ب، جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف؛ الجزائر.

<http://univ-eltarf.dz/fr/index.php/yle-css/telechargement/category/9-revues-de-l-universite?download=620:revue-algerienne-des-sciences-section-b-vol-1-juin-2018>

9. عضو مراجع؛ مجلة الإحياء، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1. الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/92>

10. عضو مراجع؛ مجلة الإنسان والمجتمع، مجلة دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد؛ تلمسان؛ الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/192>

11. عضو (اللجنة العلمية والاستشارية)؛ مجلة الاستيعاب، مجلة علمية دورية محكمة، مخبر الدراسات الشرعية؛ كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة أبي بكر بلقايد؛ تلمسان؛ الجزائر.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/761>

12. عضو هيئة التحرير (مساعد محرر)؛ بمجلة التراث، مجلة دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة زيان عاشور؛ الجلفة؛ الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/323>
13. عضو مراجع؛ مجلة الشهاب، مجلة دولية محكمة، معهد العلوم الإسلامية بجامعة الشهيد حمه لخضر؛ وادي سوف؛ الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/391>
14. عضو مراجع، مجلة لغة - كلام، مجلة علمية دولية محكمة، مخبر اللغة والتواصل، بالمركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان، الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/176>
15. عضو مراجع، مجلة المدونة، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة 2، الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/253>
16. عضو مراجع، مجلة الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/87>
17. عضو هيئة التحرير (مساعد محرر)، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن المركز الجامعي علي كافي تندوف، الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/511>
18. عضو مراجع، مجلة الأكاديمية للبحوث في العلوم الاجتماعية، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن المركز الجامعي إيليزي، الجزائر.
<https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/648>
19. عضو (مجلس التحرير)، مجلة مسند (Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة إينونو؛ ملاطيا، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/mesned>

20. عضو مراجع، مجلة (Şarkiyat)، مجلة البحوث العلمية الشرقية (JOSR) أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن جمعية الدراسات الشرقية، جمعية الدراسات الشرقية، أفيون، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/sarkiat>

21. عضو مراجع، مجلة (İslam Medeniyeti Dergisi)، مجلة مجلة الحضارة الإسلامية أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن المعهد الدولي للدراسات الإسلامية، إسطنبول، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/islammedeniyetidergisi>

22. عضو مراجع، مجلة (Hitit İlahiyat Dergisi)، تصدر عن كلية الإلهيات بجامعة الحثيين (Hitit)، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/hid>

23. عضو مراجع، مجلة (Van İlahiyat Dergisi)، تصدر عن كلية الإلهيات بجامعة (Yüzüncü Yıl)، فان، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/vanid>

24. عضو مراجع، مجلة (Journal of Kocatepe Islamic Sciences)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة أفيون كوكاتيب، أفيون، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/kiid>

25. عضو مراجع، مجلة (The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences)، مجلة (JILSES) أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن معهد العلوم التربوية: جامعة إينونو، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses>

26. عضو مراجع، مجلة (Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi)، مجلة (ATAKAD) أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن جامعة أتاتورك، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/atakad>

27. عضو مراجع، مجلة (Bitlis İslamiyat Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة إرين بيتليس، بيتليس، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/bider>
28. عضو مراجع، مجلة (Şarkiyat Mecmuası)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الآداب بجامعة إسطنبول، إسطنبول، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusarkiyat>
29. عضو مراجع، مجلة (Siyer Araştırmaları Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن مؤسسة سيرة للأبحاث، إسطنبول، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/siyer>
30. عضو مراجع، مجلة (Türk Din Psikolojisi Dergisi) (TDPD)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن Ondokuz Mayıs Üniversitesi، Samsun، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdpd>
31. عضو مراجع، مجلة (İslami İlimler Araştırmaları Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية، جامعة أديامان، أديامان، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/iiad>
32. عضو مراجع، مجلة (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) (AİCUSBED)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، في مجلة معهد العلوم الاجتماعية بجامعة أغري إبراهيم جيجين (AİCUSBED)، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/aicusbed>
33. عضو مراجع، مجلة الإلهيات (Balıkesir İlahiyat Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة باليكيسير، تركيا.
<https://dergipark.org.tr/tr/pub/baid>
<http://www.balikesir.edu.tr/site/birim/ilahiyat-fakultesi-dergisi-28>

34. عضو مراجع، مجلة الإلهيات (Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD))، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، (Üniversitesi Çukurova)، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/cuilah/board>

35. عضو مراجع، مجلة كلية الإلهيات، (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة إسكيشهير عثمان غازي، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/esoguifd>

36. عضو مراجع، مجلة كلية الإلهيات، (Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)، مجلة أكاديمية وطنية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة بينغول، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/buifd>

37. عضو مراجع، مجلة كلية الإلهيات، (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)، مجلة أكاديمية وطنية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة هاتاي مصطفى كمال، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/antakiyat>

38. عضو مراجع، مجلة (Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi)، مجلة أكاديمية وطنية محكمة، تصدر عن جامعة بيتليس إرين للعلوم الاجتماعية، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos>

39. عضو مراجع، مجلة (The Journal of Mesopotamian Studies)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن معهد اللغات الحية، جامعة ماردين أرتوكلو، تركيا.

<http://jms.artuklu.edu.tr/tr/>

40. عضو مراجع، مجلة (Tevilat)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية العلوم الإسلامية في جامعة سلجوق، قونية، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/tevilat>

41. عضو مراجع، مجلة (Türk Din Psikolojisi Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن (TDPD)، كلية اللاهوت بجامعة Ondokuz Mayıs، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/tdpd>

42. عضو مراجع، مجلة (Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن مركز جامعة الشرق الأدنى للدراسات الإسلامية، نيقوسيا، جمهورية شمال قبرص التركية.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/yaduitmed>

43. عضو مراجع، مجلة (Marife Dini Araştırmalar Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن Yediveren Kitap، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/marife>

44. عضو مراجع، مجلة (Kocaeli İlahiyat Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية اللاهوت بجامعة كوجالي، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/kider>

45. عضو مراجع، مجلة (Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية اللاهوت بجامعة بارتن، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/buiifd>

46. عضو مراجع، مجلة (RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن Doç. Dr. Yakup YILMAZ، تركيا.

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/rumelide>

47. عضو (الهيئة الاستشارية) ومراجع؛ مجلة بيت الحكمة، مجلة رقمية دولية، تركيا.
ULUSLARARASI HAKEMLİ BİLİMSEL
ELEKTRONİK DERGİ. HİKMET YURDU.

Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi .
INTERNATIONAL REFREED ACADEMICAL
ONLINE JOURNAL.

<http://www.hikmetyurdu.com/index.php/hikmetyurdu>

48. عضو مراجع، مجلة إسلامية المعرفة، مجلة عالمية محكمة، المعهد العلمي للفكر الإسلامي، مكتب عمان؛ الأردن.

<https://citj.org/index.php/citj/issue/view/55>

49. عضو اللجنة العلمية لتحكيم بحوث مشروع كتاب دولي جماعي: كتاب بلاغة القرآن الكريم؛ دراسة دلالية ومصطلحية. مجموعة باحثين، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر. دار ألفا: قسنطينة؛ الجزائر، 2019.

50. عضو هيئة التحرير بحوث كتاب: من قضايا علم الدلالة، المشروع الدولي رسالة الباحث، مختبر اللغة والتواصل، المركز الجامعي أحمد زبانه؛ (غليزان) الجزائر.

51. عضو اللجنة العلمية الخاصة بتحكيم وتقييم بحوث مشروع: بلاغة القرآن الكريم؛ دراسة دلالية ومصطلحية. إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر. 2019.

-2 التظاهرات العلمية:

1. عضو اللجنة العلمية الملتقى الوطني الأول: الإقصاء والتهميش الاجتماعي؛ الآثار- الأبعاد- الدلالات. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 29 نوفمبر 2017.

2. عضو اللجنة العلمية الملتقى الوطني الرابع: الجريمة المعاصرة في الجزائر (الطفل والجريمة). كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 28 نوفمبر 2017.

3. عضو اللجنة العلمية ملتقى الوطني الافتراضي الأول: التداخيمات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا على المجتمع الجزائري. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 21 جانفي 2021.

4. عضو اللجنة العلمية الندوة الدولية الرابعة: أن نكون عائلة في ظل جائحة كوفيد 19. كلية الإلهيات (BAUN)، جامعة بلكسير، بلكسير، تركيا. 26-27 مارس 2021.
5. المنسق العام للملتقى الوطني الافتراضي الأول: الجودة الشاملة في التعليم العالي. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 28 أبريل 2021.
6. عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني الافتراضي الأول: الجودة الشاملة في التعليم العالي. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 28 أبريل 2021.
7. رئيس الملتقى الوطني الافتراضي الأول: التحديات المعاصرة للأسرة الجزائرية. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 18 ماي 2021.
8. عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني الافتراضي الأول: واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملي التعليمية في ظل جائحة كورونا. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 20 ماي 2021.
9. عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني الافتراضي الأول: واقع التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 14 جوان 2021.
10. عضو اللجنة العلمية مؤتمر الإسلام والتأويل الدولي الخامس: الرقمنة والدين (الفرص والمشكلات والحدود). كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ملاطيا، تركيا. 22-23 ماي 2021.
11. عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني الافتراضي الدولي الأول: الحوكمة الإلكترونية والتنمية المستدامة في الدول النامية- الواقع والتحديات. كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر. 28 ماي 2021.

12. عضو اللجنة العلمية الندوة الدولية الأولى: الدين والمدينة (الدين والصحة). كلية الإلهيات، جامعة الفرات، Elaziğ، تركيا. 7-10 أكتوبر 2021.
13. عضو اللجنة العلمية المؤتمر الدولي للمعماريين الروحانيين لبديس ومنطقتها) ULUSLARARASI BİTLİS VE YÖRESİ MANEVİ MİMARLARI SEMPOZYUMU International (Symposium of Spiritual Architects of Bitlis and Its Region). كلية العلوم الإسلامية، Bitlis Eren Üniversitesi، Bitlis، تركيا. 3-4 جوان 2021.

الأبحاث المحكمة:

1. تحكيم كتاب: " تربية القلب في الفكر الإسلامي دراسة تحليلية نقدية"، بالمعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ مكتب الأردن، سنة 2015م.
2. تحكيم ومراجعة كتاب دولي جماعي: كتاب بلاغة القرآن الكريم؛ دراسة دلالية ومصطلحية. مجموعة باحثين، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر. دار ألفا: قسنطينة، 2019.
3. تحكيم ومراجعة كتاب دولي جماعي: لطائف لغوية في الإعجاز القرآني، تقديم: زكرياء سلمان، الإشراف العام: أ. طيب بوقرط، دراسات علمية أكاديمية محكمة لمجموعة من الباحثين، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر. دار ألفا: قسنطينة، 2019.
4. تحكيم مقال: براعة القرآن وبلاغته في استخدام الزمن، كتاب دولي جماعي: بلاغة القرآن الكريم؛ دراسة دلالية ومصطلحية. مجموعة باحثين، إشراف مختبر اللغة والتواصل بالمركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر. 2019.
5. تحكيم مقال: أسس وآليات التعايش مع أتباع الأديان في القرآن والسنة، مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران، الجزائر.
6. تحكيم مقال: السياحة والسفر في الديانتين المسيحية والإسلامية "بين الحلال والحرام"؛ دراسة وصفية مقارنة، مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.

7. تحكيم مقال: ذرورة النقد الفلسفي في الحضارة الإسلامية، الغزالي منتقداً للفلسفة المشائية، مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.
8. تحكيم مقال: مضامين أطروحة سيغموند فرويد حول "شخصية موسى عليه السلام" من خلال كتابه "موسى الإنسان والدين التوحيدي" "نموذجا" - دراسة تحليلية -، مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.
9. تحكيم مقال: "منهج الأشعرية في الحوار مع المسيحيين القاضي أبي بكر الباقلاني" (338 هـ - 402 هـ / 950 م - 1013 م). نموذجاً، دراسة تحليلية لمنهج الباقلاني في الرد على المسيحيين من خلال كتابه "تمهيد الأوائل". مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.
10. تحكيم مقال: "أثر الدراسات النقدية على نص الأناجيل المتشابهة في ضوء المصادر الغربية 3-لوقا". مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.
11. تحكيم مقال: الخصائص المنهجية والمعرفية لمقاربة المصطلحات القرآنية، مجلة إسلامية المعرفة، مجلة عالمية محكمة، المعهد العلمي للفكر الإسلامي، مكتب عمان؛ الأردن.
12. تحكيم مقال: إمكانات تلقي الخطاب الفلسفي للتصوف، مجلة تطوير الدولية المحكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة؛ الجزائر.
13. تحكيم مقال: الإبراهيمي وقراءات المستشرقين للتراث الفكري العربي، مجلة تطوير الدولية المحكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة؛ الجزائر.
14. تحكيم مقال: القضاء والقدر في ضوء الكتب المقدسة؛ دراسة مقارنة. مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة علمية دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة. جامعة وهران؛ الجزائر.

15. تحكيم ومراجعة وتدقيق لغو للبحوث الخاصة بمؤلف: من قضايا علم الدلالة، المشروع الدولي رسالة الباحث، مختبر اللغة والتواصل، المركز الجامعي أحمد زبانه؛ غليزان، الجزائر.
16. تحكيم مقال: معالم إسلامية للفن والجمال. مجلة تطوير الدولية المحكّمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة؛ الجزائر.
17. تحكيم مقال: التقابض في المعاملات المصرفية؛ صوره وأحكامه -دراسة فقهية معاصرة-، مجلة الدراسات الإسلامية، مجلة دورية دولية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة بجامعة عمار ثليجي بالأغواط؛ الجزائر.
18. تحكيم: مداخلة: كورونا والفلسفة. الملتقى الافتراضي الأول حول: التداخيات النفسية والاجتماعية لجائحة كورونا على المجتمع الجزائري، يوم 16 فيفري 2021. قسم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن حديد -الطارف. الجزائر.
19. تحكيم مقال: الأصول الفلسفية التي بنى عليها ابن سينا قوله بنفي المعاد الجسماني، مجلة الدراسات الإسلامية، مجلة دورية دولية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة بجامعة عمار ثليجي بالأغواط؛ الجزائر.
20. تحكيم مقال: اتّباع الظنّ الفاسد وطرق التّوقّي منه في ضوء القرآن الكريم. دراسة موضوعية. مجلة الإحياء، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة 1. الجزائر.
21. تحكيم مقال: أبو الحسن العامري باحث مسلم مهاد للمنهج التحليلي المقارن في مقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.
22. تحكيم مقال: جهود ابن مريم في نشر وتقريب العقيدة الأشعرية. مجلة الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر

- الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.
23. تحكيم مقال: الخلايا الجذرية بين الاستعمالات العلاجية والتجاوزات الأخلاقية، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.
24. تحكيم مقال: الحوار الإسلامي المسيحي؛ وسؤال الجدوى. مجلة الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.
25. تحكيم مقال: المقارنة بين أسلوبي التمني والترجي في اللغة العربية. مجلة كلية الإلهيات. (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة إسكيشهير عثمان غازي، تركيا.
26. تحكيم مقال: السرقة الأدبية في ضوء مفهوم التناص. مجلة مسند (Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi)، مجلة أكاديمية دولية محكمة، تصدر عن كلية الإلهيات، جامعة إينونو؛ ملاطيا، تركيا.
27. تحكيم مقال: قراءة نقدية في مفهوم وتظاهرات القداسة الإلهية بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم.. مجلة الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.
28. تحكيم مقال: التوظيف السياسي للتيار الصوفي في الحوار الإسلامي المسيحي. مجلة الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات العقيدية ومقارنة الأديان، قسم العقيدة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر.

29. تحكيم مقال: النص القرآني بين شحور وأركون -مقاربة معرفية-. مجلة المدونة، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة 2، الجزائر.
30. تحكيم مقال: نقد المركزية الحضارة الغربية. الفلسفة النسوية نموذجاً. مجلة المدونة، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة 2، الجزائر.
31. تحكيم مقال: نقد الإلهيات السياسي عند الفيلسوف باروخ سبينوزا. مجلة المدونة، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة 2، الجزائر.
32. تحكيم مقال: نظرية ابن خلدون التاريخية والتأسيس للمنهج العلمي في التاريخ. مجلة المدونة، مجلة علمية دولية محكمة، تصدر عن مخبر الدراسات الأدبية والنقدية، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة البليدة 2، الجزائر.
33. تحكيم مقال: مكافحة المخدرات والإدمان في الجزائر بين الردع والوقاية. مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.
34. تحكيم مقال: استخدام أسلوب العصف الذهني وعلاقته بالتفكير الإبداعي من وجهة نظر الطلبة الجامعيين (دراسة ميدانية بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية جامعة سوق أهراس). مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.
35. تحكيم مقال: فعالية التنشئة الاجتماعية في تنظيم الأدوار الأسرية. مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.
36. تحكيم مقال: التعليم الجامعي عن بعد في مواجهة جائحة كورونا - جامعة سطيف 2 نموذجاً -. مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، مجلة أكاديمية دولية جامعية محكمة، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة. الجزائر.

37. تحكيم مقال:

VOWEL HARMONY IN ARABIC ANGUAGE QURANIC READINGS (ALQIRA'AT ALQURANYAH). ULUSLARARASI HAKEMLI BİLİMSSEL ELEKTRONİK DERGİ. HİKMET YURDU. Düşünce – Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi . INTERNATIONAL REFREED ACADEMICAL ONLINE JOURNAL.

- مقالات منشورة:

1. مقال: "مسألة تزلحم الأحكام في تقييم الشخصيات لدى ابن تيمية"، إسلامية المعرفة مجلة الفكر الإسلامي المعاصر، عمان، الأردن، العدد 77، السنة العشرون، صيف 1435-2014.

<https://search.proquest.com/openview/5238db5cf1b928889e168238562c48af/1?pq-origsite=gscholar&cbl=4500340>

2. مقال: "أسلمة المعرفة إعادة صياغة مصطلح"، مجلة المعيار؛ مجلة وطنية محكمة، تصدر عن: كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة، الجزائر، العدد 29، شعبان 1433هـ - جوان 2012.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/16150>

3. "مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري"، مجلة آفاق ثقافية، ع44، يوليو 2013م.

4. "النشأة التربوي والتعليمي للزوايا الجزائرية في القرن الثامن هجري"، مجلة التراث؛ مجلة دولية دورية محكمة، تصدر عن: جامعة زيان عاشور؛ الجلفة، الجزائر، العدد 24، ديسمبر 2016.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112614>

5. " أثر الاحتكاك الحضاري في امتزاج الثقافات وتفاعل الأديان لدى المسلمين "، مجلة دراسات، مجلة دولية محكمة، تصدر عن جامعة تليجي عمار؛ الأغواط، الجزائر، العدد 53، أبريل 2017.

<https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-885932/>

• DOI: [10.34118/0136-000-053-003](https://doi.org/10.34118/0136-000-053-003)

6. المفاهيم ومشكلة المعنى، جامعة أم القرى، قسم البلاغة والنقد، أعضاء هيئة التدريس، ندى أسامة عبد الله خياط؛ إتحاف القراء بمقالات النقاد والبلاغيين والأدباء.

7. الثقافة النقدية وأثرها في لحم الإرهاب الفكري من منظور قرآني، مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان، مخبر البحث في الدراسات العقدية ومقارنة الأديان التابع لكلية أصول الدين؛ جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، الجزائر، العدد 13، جوان 2017.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/32288>

8. المشرق الصوفية في الجزائر، مجلة معارف للبحوث والدراسات التاريخية؛ مجلة دورية دولية محكمة تعنى بالدراسات التاريخية؛ جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي، الجزائر، العدد 18، ديسمبر 2017.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/Articles/111>

9. مفاهيم الكفر والتكفير، مجلة دراسات إسلامية، مجلة دولية محكمة، تصدر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكالة المطبوعات والبحث العلمي، المملكة العربية السعودية، العدد 30، 1439-2018.

<http://islamic-mag.com/>

10. النقد في أصول الدين، مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة، جامعة أحمد بن بلة؛ وهران، الجزائر، العدد 33، جويلية 2018.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67071>

11. **بواعث افتراق الأمة**، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة، كلية الآداب واللغات، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، العدد 2، سبتمبر 2018.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/122747>

12. **كهاهرة المناطق الحضرية الهامشية في المعن الجزائرية**، مجلة العلوم الإنسانية، مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة، المركز الجامعي تندوف، العدد 5، جوان 2018.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/94337>

13. **معايير تصنيف الأحياء السكنية المتخلفة**. مجلة التراث، مجلة دولية دورية محكمة، تصدر عن: جامعة زيان عاشور؛ الجلفة، الجزائر، العدد 26، ديسمبر 2018.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/76340>

14. **شبهة إباحتة الاغتيالات لعن الجماعات الإسلامية المتصرفة**. مجلة الحضارة الإسلامية، مجلة دولية محكمة، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية الحضارة، جامعة أحمد بن بلة؛ وهران، الجزائر، المجلد 20، العدد 2، جويلية 2019.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/110188>

15. **لباس خرقه الفتوة المرقمة عند أهل الصريقة**، مجلة الآداب واللغات والعلوم الإنسانية، مجلة علمية أكاديمية دولية محكمة، كلية الآداب واللغات، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، العدد 3، مارس 2019.

16. **الدور الاجتماعي والنفسي لبواكير التصوف في المغرب الأوسط (الجزائر)**، مجلة تطوير، مجلة أكاديمية فصلية محكمة تعني بالبحوث الفلسفية والاجتماعية والنفسية، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر؛ سعيدة، العدد (08)، ديسمبر 2019.

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/105439>

17. أزمة تمثيل أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة والسلفية. مجلة الدراسات

الإسلامية، مجلة دورية دولية محكمة تعنى بالبحوث و الدراسات الإسلامية، قسم العلوم الإسلامية، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية والحضارة بجامعة عمار ثليجي بالأغواط، مجلد 8، العدد (02)، 20 - 04 - 2020 .

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114162>

مقالات بمواقع إلكترونية:

الألوكة الشرعية (ثاني أكبر موقع إسلامي في العالم)، و هي:

العنوان	تاريخ النشر
الخرقة الصوفية	22-08-2013
قصة مناظرة ابن عطاء الله السكندري لشيخ الإسلام ابن تيمية	27-02-2013
أسباب الاختلاف بين المسلمين	01-11-2012
أصول وآداب النقد	03-07-2012
أسباب الاختلاف بين الناس	17-06-2012
مضار السكوت عن النقد	13-05-2012
ثمرات النقد	17-04-2012
المفاضلة بين السمع والبصر	11-04-2012
تعريف النقد	02-04-2012
مشروعية النقد	28-03-2012
الموازنة عند شيخ الإسلام ابن تيمية	23-02-2012
التعصب	02-02-2012
خصائص كلام ابن تيمية	22-12-2011
عصر ابن تيمية وأثره فيه (2)	06-09-2011
فروق بين الحس واللمس وما يقارنهما	13-07-2011
الصدق والكذب في القرآن	25-05-2011

المفاهيم ومشكلة المعنى	26-02-2011
تفصيل المصطلحات الجملة	21-02-2011
الدلالة اللغوية	07-02-2011
المناسبة بين اللفظ والمعنى	02-02-2011
أصل اللغة	23-01-2011
أسلمة المعرفة: إعادة صياغة المصطلح	18-01-2011
النسق المعرفي العلماني: الداروينية الاجتماعية الحديثة	15-01-2011
معاني الأشهر الهجرية	25-10-2010
نجمة داود	19-10-2010
معنى "كلمة" في لسان العرب	29-09-2010
معنى مفردة "الألوكة"	25-09-2010
دليل الطالبين إلى معرفة القراء الجزائريين المجازين	07-07-2010
قراءة في موسوعة "اليهود واليهودية(2)"	13-06-2010
قراءة في موسوعة "اليهود واليهودية(1)"	10-06-2010
المزامير الشيطانية: الروك أند رول	07-06-2010
أيهما انتشر بحد السيف: الإسلام أم النصرانية؟	20-05-2010
مقارنة بين ظاهري التنصير والاستشراق	17-05-2010
الحركات الباطنية اليهودية الحديثة: الحركة الحسيدية	15-05-2010
الخلل المنهجي لدى فرويد في تأصيل الإباحية باسم العلم	12-05-2010
السرد الزمني لحمات الفرنجة (الحمات الصليبية)	10-05-2010
فضائح الفاتيكان في الفاحشة واغتصاب الولدان	25-04-2010
دوافع حمات الفرنجة (الصليبيين)	20-04-2010
تصنيف الناس والحكم عليهم	01-04-2010
عبدة الشيطان: فصيل الماسونية النورانية	26-03-2010
مظاهر تأثير التراث اليهودي بالتراث الفرعوني الوثني	16-03-2010
الحروب الصليبية من فرسان الإستراتيجية إلى دولة فرسان مالطا وبلاد ووتر	14-03-2010

يستفتونك في الأمريكان: لماذا نكرههم؟	16-02-2010
مدينة قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري	20-01-2010
الفوارق بين الرجل والمرأة	27-12-2009
العلم في القرآن الكريم	20-12-2009
القلب في القرآن	12-12-2009
الموضوعية: استبدال مصطلح، وإصلاح مفهوم	22-11-2009
العلاقة بين ميدان الشهادة وميدان الغيب	19-11-2009
مصادر المعرفة في القرآن الكريم	15-11-2009
المقارنة بين المعرفة والعلم	12-11-2009
أعمال وأحوال القلب في القرآن الكريم	07-11-2009
مفهوم الوحي	02-11-2009
أهمية القلب معرفياً في القرآن الكريم	21-10-2009
مفهوم الإدراك	21-10-2009
ثلة من علماء قسنطينة	18-10-2009
إجماع المسلمين على أن الفلك مستدير	11-10-2009
الحواس في القرآن الكريم	07-09-2009
درء تعارض العقل مع النقل	06-08-2009
هل أحرق طارق بن زياد سفنه؟	03-08-2009
شبهة انتشار الإسلام بالسيف .. دراسة مقارنة بين الإسلام والنصرانية (WORD)	31-12-2012
ملخص رسالة دكتوراه: قواعد نقد العقائد عند ابن تيمية	15-01-2014

مواقع تنشر أبحاث ومقالات أنجزتها:

1. موقع موضوع (أكبر موقع عربي بالعالم).
2. موقع الألوكة الشرعية (ثاني أكبر موقع إسلامي دعوي بالعالم).
3. andalusiat.com

4. بوابة الأفق للمعلومات - مكتبة الملك فهد الوطنية.
5. شبكة صيد الفوائد.
6. شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات والأبحاث.
7. صفحة القاهرة التاريخية على الفيسبوك.
8. مجلة الدراسات العقدية ومقارنة الأديان _ ASJP
9. مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية _ ASJP
10. مدونة محمد عمر.
11. مركز التأصيل للدراسات والبحوث الإسلامية.
12. المنتدى الثقافي.
13. المنتدى العالمي للوسطية.
14. منتدى مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية.
15. منتدى: إنما المؤمنون إخوة.
16. منتديات الشروق أونلاين.
17. موقع أ.د. رضا سعيد مقبل - بحوث في نظريات المعرفة، جامعة الأمير سطاتم بن عبد العزيز.
18. موقع ابن تيمية بأقلام محبيه.
19. موقع الإعلامي محمد صابر.
20. موقع الحقيقة؛ لجنة الدفاع عن أهل السنة بفلسطين.
21. موقع الدرر السنوية.
22. موقع الدرر الشامية.
23. موقع الشؤون الإسلامية بوزارة الداخلية الليبية.
24. موقع ستار تايمز.
25. موقع شبكة نور الإسلام العلمي.
26. موقع شبكة نور الإسلام العلمي.
27. موقع طريق الإسلام.
28. موقع مجلة الوعي الإسلامي.
29. موقع مداد.

30. موقع نحو حرية الرأي.
31. منصة المنهل. platform.almanhal.com.
32. وكالة معراج للأنباء الإسلامية.
33. researchgate.net.
34. books.google.dz
35. https://search.emarefa.net/ar

مراجع وثقت من بحوث نشرتها:

1. كتاب: الإساءة إلى الأنبياء عليهم السلام وأساليب التعامل معها في ضوء القرآن الكريم: إسحاق بن عبد الله سماكي. أصل الكتاب رسالة ماجستير. دار الوطن للنشر: الرياض، 2017. books.google.dz
2. كتاب: السياسة الإسلامية والإسلام السياسي: Islamic politics and political Islam: صلاح الدين محمد أبو الرب، دار الخليج: عمان. 2017. books.google.dz
3. كتاب: التصوف والتأويل: عبد الله خضر حمد، دار الأكاديميون: أبريل، 2016. <https://books.google.dz/books?id=0kpSDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
4. كتاب: مراجعات فلسفية في الفكر العربي الحديث: أ.د عصمت نصار، نيو بوك للنشر: القاهرة، 2018. <https://books.google.dz/books?id=86xeDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
5. كتاب: الخطاب الإعلامي وتكتيك استعمال مفارقة التورية: أكرم فرج الربيعي، دار الفجر للنشر.
6. كتاب: المتطرفون: نشأة التطرف الفكري وأسبابه وآثاره وطرق علاجه: جميل أبو العباس زكير الريان، النخبة للطباعة و النشر، ط1، 2016. books.google.dz/books?id=EJd9DwAAQBAJ&pg=PA154&dq=الدكتور+بليل+عبد+الكريم&h

7. كتاب: خراب العرب و سراب إسرائيل: حامد النقاوي. مجمع الأطرش للكتاب المختص: تونس. ط 1، 2016.
<https://books.google.dz/books?id=l42BDwAAQBAJ&p=g=PA216&dq=الدكتور+بليل+عبد+الكريم>
8. مقال: أسلمة المعرفة؛ المفهوم والمشروع: سعيد عبيدي، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، المملكة الأردنية الهاشمية، حزيران 2017، العدد 34149،
9. مقال: قراءة في كتاب المفاهيم المفتاحية لنظرية المعرفة في القرآن الكريم لعبد الكريم بليل: محمد علي الجندي. مجلة إسلامية المعرفة، مجلة علمية دورية، عمان، العدد 86، أكتوبر 2016.

(ت) المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية:

- 1) مداخلة: الإعجاز العلمي في الصلب والترائب، الورشة التربوية الدولية "الحوارات المعاصرة في العلم والدين: ما مكانة الإسلام فيها؟"، مخبر الدراسات العقديّة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين، قسم العقيدة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة؛ الجزائر، من 26-28 جمادى الثانية، 2011م.
- 2) مداخلة: شبهة انتشار الإسلام بالسيف؛ دراسة مقارنة بين الإسلام والنصرانية. الدورة التكوينية الثالثة لمواجهة التنصير في الجزائر، مخبر الدراسات العقديّة ومقارنة الأديان، كلية أصول الدين، قسم العقيدة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية؛ قسنطينة؛ الجزائر، يوم: 21-22 نوفمبر 2012.
- 3) مداخلة: منهجية ضبط المصطلحات في الدراسات الأكاديمية. اليوم التكويني حول المنهجية لفائدة طلبة علم الاجتماع؛ والموسوم ب " الأسس المنهجية لإعداد الرسائل الجامعية في علم الاجتماع"، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف؛ الجزائر، يوم: 27 أفريل 2017.
- 4) مداخلة: التدهور العلائقي والتربوي المميز لأسر الأطفال المنحرفين. الملتقى الوطني الرابع حول: الجريمة المعاصرة في الجزائر: " الطفل والجريمة"، قسم علم

- الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف؛ الجزائر، يوم: 28 نوفمبر 2017.
- (5) مداخلة: واقع الأحياء المتخلفة وحياة التهميش في المجتمع الجزائري. الملتقى الوطني الأول حول: الإقصاء والتهميش الاجتماعي: الآثار-الأبعاد-الدلالات، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد؛ الطارف؛ الجزائر، يوم: 29-30 نوفمبر 2017.
- (6) مداخلة: الظروف الأسرية للطفل العائد إلى الانحراف؛ دراسة ميدانية بعنابة. الملتقى الدولي حول: الطفل ومشكلاته في ظل التغيرات الاجتماعية. قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة أكلي محمد أولحاج البويرة؛ الجزائر. يوم: 5-6 مارس 2018.
- (7) مداخلة: الانعكاسات السوشي-فيزيولوجية لمورفولوجيا العشوائيات؛ دراسة ميدانية، مدينة عنابة نموذجاً. ملتقى وطني حول: واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة وتحديات المستقبل، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة عباس لغرور؛ خنشلة؛ الجزائر. يوم: 12 و 13 فيفري 2018.
- (8) مداخلة: الأبعاد العرفانية الماورائية لمقالة "الحقيقة المحمدية" لدى ابن العربي الحاتمي. المؤتمر الدولي: ابن عربي وتحري الإنسانية الدائم للحقيقة، كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ولاية ملاطيا، تركيا، تاريخ: 15-16 نوفمبر 2018.
- (9) مداخلة: أهمية شبكة العلاقات الاجتماعية في فلسفة التغيير عند مالك بن نبي. المؤتمر الدولي الثالث: الإسلام والتأويل "الدين والمعرفة والحضارة"، تخليداً لذكرى الأستاذ الدكتور فؤاد سركين، كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ولاية ملاطيا، تركيا، تاريخ: 11-12 أبريل 2019.
- (10) مداخلة: رؤى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للارتقاء بالتعليم الديني أكاديميا واجتماعيا. المؤتمر الدولي للتعليم الديني العالي الجامعي، أكاديميا واجتماعيا، كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ملاطيا، تركيا، تاريخ: 24 - 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 م.

- 11) مداخلة: مشكلات تعليم الدين والقيم لجيل الأطفال الرقمي ألفا. المؤتمر الدولي: مشكلات التعليم الديني والأخلاقي في فترة الطفولة المبكرة. كلية الإلهيات، جامعة بالكسير. بالكسير؛ تركيا. بتاريخ: 17 - 18 أكتوبر 2020
- 12) مداخلة: أثر تداخل الثقافات في الظواهر الدينية الإسلامية (الخارج، المتكلمون الصوفية- نموذجًا). مؤتمر الإسلام والتأويل الدولي الرابع: حول التدين (الدين والإنسان والحياة). ملاطيا، تركيا، تاريخ: 15-16 نيسان 2020.
- 13) مداخلة: ماهية الروح في النماذج المعرفية الفيضانية؛ الدينية والفلسفية. الندوة الدولية متعددة التخصصات: الروح. كلية الإلهيات، جامعة تشانكاكالي أونسيكيز مارت. تشانكاكالي، تركيا. تاريخ: 22-23 أكتوبر 2020.
- 14) مداخلة: تحديات العولمة الرقمية على الهوية الدينية للجيل Z. الندوة الدولية حول الأسرة: الفرص / التهديدات المعاصرة نحو استدامة مؤسسة الأسرة. مركز الأبحاث والدراسات التطبيقية بجامعة سينوب، سينوب، تركيا. تاريخ: 15 - 17 أكتوبر 2020.
- 15) مداخلة: تظاهر الدين الرقمي للجيل Z. مؤتمر الإسلام والتأويل الدولي الخامس: الرقمة والدين.؛ (الفرص والمشكلات والحدود)، كلية الإلهيات، جامعة إينونو، ولاية ملاطيا، تركيا، تاريخ: 23-20 أيار (مايو) 2021.
- 16) مداخلة: التفاعل الأسري لدى المواطن الرقمي؛ زمن جائحة كوفيد 19. ورشة العمل الدولية الرابعة: أن تكون عائلة في جائحة COVID-19، كلية الإلهيات، جامعة بالكسير. بالكسير، تركيا. تاريخ: 27 مارس 2021.

(17)

المنصات البحثية:

1. <https://scholar.google.com/citations?user=i0L8e6oAAA>
[AJ&hl=ar](https://scholar.google.com/citations?user=i0L8e6oAAA)
2. <http://moodle.univ-eltarf.dz/moodle/my/>

3. http://www.dialogo-conf.com/register-at-portal/act_login/
4. <http://www.qiqqa.com/Libraries#>
5. <https://academic.oup.com/my-account/activate-subscription>
6. <https://citaviweb.citavi.com/account#/p/profile>
7. <https://classroom.google.com/c/Nzc1NzY0ODU2MzVa>
8. <https://f1000research.com/my/submissions>
9. <https://fairsharing.org/profile/bellil>
10. <https://github.com/bellil36>
11. <https://github.com/notifications>
12. <https://gitlab.com/bellil-krimo>
13. https://help.altmetric.com/support/discussions/topics/my_topics
14. <https://hq.ssrn.com/Participant.cfm?rectype=edit&partID=4176140>
15. <https://independent.academia.edu/KarimBellil>
16. <https://intranet.is-le.eu/>
17. https://issuu.com/bellil23?issuu_product=header&issuu_subproduct=account&issuu_context=link&issuu_cata=profile

18. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0037768617697911>
19. <https://link.springer.com/>
20. <https://mjl.clarivate.com/home>
21. <https://moodle.org/my/>
22. <https://nearpod.com/account/>
23. <https://onlinelibrary.wiley.com/>
24. <https://orcid.org/0000-0002-9864-1812>
25. <https://osf.io/uq4pe/>
26. <https://padlet.com/dashboard>
27. <https://paperpile.com/app>
28. <https://profiles.impactstory.org/u/0000-0002-9864-1812>
29. <https://publicationethics.org/guidance>
30. <https://publons.com/researcher/3546175//>
31. <https://search.crossref.org/?q=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%84>
32. <https://us.corwin.com/en-us/nam/my-account/personal-details>
33. <https://wordpress.com/me>

34. <https://www.asjp.cerist.dz/en/articleAdvancedResearch>
35. <https://www.citationmachine.net/folders>
36. <https://www.editage.com/insights/abdelkarim-bellil>
37. <https://www.goodreads.com/user/show/129903766-bellil-abdelkarim>
38. <https://www.linkedin.com/feed/?trk=onboarding-landing>
39. <https://www.mendeley.com/profiles/--2185/>
40. https://www.researchgate.net/profile/bd_alkrym_blyl
41. <https://www.scopus.com/dashboard.uri>
42. <https://www.semanticscholar.org/me/feeds>
43. <https://www.tandfonline.com/action/doUpdateAccount>
44. <https://www.worldcat.org/account/?&ref=https%3A%2F%2Fwww.worldcat.org%2F>
45. <https://zenodo.org/>
46. <https://brill.com/account/details>
47. https://figshare.com/authors/Abdelkarim_Bellil/10327160
48. <https://www.merriam-webster.com/settings>
49. <https://www.definitions.net/user/157080>

50. <https://www.vocabulary.com/dictionary/university>
51. <https://www.frontiersin.org/>
52. <https://www.openaire.eu/>
- 53.

Curriculum Vitae

Dr. Abdel Karim Bellil

1. Personal Information

Full Name: Abdelkarim Bellil

Date of Birth: 07/17/1982

Place of Birth: Moasker, Algeria

Nationality: Algerian

Address: Moadhin El-Habib city, building A, Apt 4,
Saida, Algeria

Mobile : (+213) 0673955576

E-mail : bellkar23@yahoo.com

Position: Senior lecturer

2. Educational and Professional Background:

A. Majors.

Major: Islamic Jurisprudence/Creed and Comparative religion.

Minor: Islamic Philosophy.

B. Academic Qualifications.

2000 Baccalaureate (high school diploma).
Major: Natural Sciences.

2004 Licence (BA degree).
El-Amir Abdelkader University of Islamic
Sciences, Constantine, Algeria.

Major: Islamic Jurisprudence/Creed and Comparative religion.

2009 Magister (MA degree).
El-Amir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine, Algeria.
Major: Islamic Philosophy.

2013 Ph.D degree in Islamic Jurisprudence/Creed and Comparative religion.
El-Amir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine, Algeria.
Major: Islamic Philosophy.

2017 Habilitation Universitaire (postdoctoral accreditation) in Islamic Sciences.
El-Amir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine, Algeria.

C. Professional Memberships.

2018 General Secretary of the Syndicate of University Professors at Chadli Bendjedid- 1 Tarf University, the Local Union of Higher Education Professors, section of the National Syndicate of University Professors, Syndicate of the General Union of Algerian Workers.

2014 Member of the Association of Algerian Muslim Scholars, Annaba, Algeria.

D. Languages.

Arabic (native language)
English (Level 4)
French (excellent command of the
reading skill)

3. Scientific Expertise

A. Academic Positions.

Jun 2014- Present Senior lecturer, Department of
Sociology, Faculty of Human and
Social Sciences, Chadli Bendjedid
University, El-Tarf, Algeria.

2015-2019 Member of the Scientific Committee
of the Department of
Sociology, Faculty of Human and
Social Sciences, Chadli Bendjedid
University, El-Tarf, Algeria.

Member of the Disciplinary
Board, Faculty of Human and Social
Sciences, Chadli Bendjedid
University, El-Tarf, Algeria.

2015-2017 President of the Deliberations
Committee for freshmen students,
Department of Sociology, Faculty
of Human and Social Sciences,
Chadli Bendjedid University, El-
Tarf, Algeria.

2018 Member of the Joint Commission
at Chadli Bendjedid University, El- Tarf, Algeria.

Member of a Research Team.
Research Area: Islamic Creed and
Sufism

Research Project Category: PNR
Research Project Title: *Sufis in
Algeria*

Research Project Director: Prof.
Abdelwaheb Ferhat

Member in the Islamic Creed and
Comparative Religion Research
Laboratory/Unit.

2018-2022
Member of a Research Team.
Research Area: Comparative
Religion

Research Project Category: PRFU
Research Project Title: *The
Transcription of Religious Texts and its
Impact on the Immaculacy of
Revelation*

Research Project Code:
I06N03UN250420180010
Research Project Director: Dr. Mohamed
Boudebane

Member of a Research Team.
Research Area: Sociology
Research Project Category: PRFU
Research Project Title: *The Role of
the University in Community
Development in Algeria: Reality
and Challenges (field study in some
Eastern, Central, and Western
Algerian Universities*

Research Project Code:
I05L02UN360120180003

Research Project Director: Dr. Imad
Bentrouche

Apr. 2018 Member of the Editorial Board,
Journal of Literatures, Languages

and Human Sciences (an indexed
international journal). Publisher:

Faculty of Literatures and
Languages, Chadli Bendjedid University,
El-Tarf, Algeria.

Member of the Editorial Board,
Journal of Intellectual

Excellence/Dinstinction. Publisher:
Faculty of Social and Human

Sciences, Chadli Bendjedid
University, El-Tarf, Algeria.

Member of the Editorial Board,
Journal of Islamic Civilization (an

indexed international journal).
Publisher:

Faculty of Human and Islamic
Sciences, Ahmed Ben Bella University, Oran, Algeria.

May 2018 Member of the Editorial Board,
Journal of Islamic Creed Studies and

Comparative Religion. Publisher:
Islamic Creed Studies and

Comparative Religion Laboratory,
Faculty of Theology, El-Amir Abdelkader University of
Islamic Sciences, Constantine, Algeria.

B. Administrative Positions & Responsibilities.

None

4. Teaching Experience

A. Courses Taught.

Oct. 2014- Dec. 2014	Introduction to Philosophy
Oct. 2015- Dec. 2015	
Oct. 2014- Jun. 2015	Philosophy of Sciences
Jan. 2015- Jun. 2015	Information Society
Jan. 2017-Present	Educational Sciences
Jan. 2017-Present	Research Methodology

B. Training.

Diploma in Word, Excel, and Windows.
Diploma in Photoshop

5. Scientific Research:

A. Research Interests.

1. Islamic Creed/Jurisprudence
2. Islamic schools and branches
3. Science of Discourse
4. Sufism
5. Islamic Philosophy

6. The Greek Philosophy
7. Philosophy of Science
8. Islamic Thought
9. Judaism
10. Christianity
11. Orientalism
12. Epistemology
13. Knowledge Society
14. Information Society
15. Islamic History